

Informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchisining kasbiy kompetentsiyalari

Nukus davlat pedagogika instituti
akademik litseyi informatika fani o'qituvchisi

Ametova Minauara Farxatovna,

Amanbaeva Amangul Orazbaevna

Annotatsiya :Ushbu maqolada kompetensiya haqida tushuncha, informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchisining kasbiy kompetentsiyalari xususida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar:kompetensiya, kasbiy kompetensiya, informatika va axborot texnologiyalari, o'qitish metodikasi.

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие компетентности, профессиональные компетенции учителя информатики и информационных технологий.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, информатика и информационные технологии, методика обучения

Abstract: This article discusses the concept of competence, the professional competences of a teacher of informatics and information technologies.

Key words: competence, professional competence, informatics and information technologies, teaching methodology.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Kompetensiya soʻzi zamonaviy adabiyotda keng qoʻllaniladigan termin boʻlib, taʼlim, xodimlarni tanlash, mehnat natijasini baholash, taʼlimning muvaffaqiyatligi, professional yoʻnaltirilganlik va shu kabi masalalarni qamrab oladi. Bugungi kunda maʼno nuqtai nazaridan oxirgacha aniqlashtirilmagan deb hisoblanadi. 1970-yillarda koʻpgina Gʻarb Yevropa davlatlarida paydo boʻlib, bunda kompetentlik professional tayyorgarlikning yangi yoʻnalishini koʻrsatadigan boʻldi. «Kompetentlik» termini taʼlim faqatgina individual, texnik yoki tajribaviy bilim va qobiliyatni egallash masalalari bilan bogʻliq boʻlib qolmay, balki individ shaxsni keyinchalik rivojlantirishga baza boʻlib, xizmat qila oladigan qobiliyat va koʻnikmalari majmuasini ifoda qiladi. Ammo bu gʻoya barcha Yevropa davlatlarida turlicha oʻz ifodasini topdi. Masalan, Germaniyada 1980-yillardan boshlab, «professional faoliyatda kompetentlik» iborasi boshlangich professional tayyorgarlik mobaynida erishilishi shart boʻlgan maqsadni ifodalagan.

A.K. Markovanning fikriga koʻra kasbiy kompetensiyaning quyidagi turlarini ajratish mumkin:

-maxsus vakolat- yetarlicha yuqori darajada kasbiy faoliyatga, oʻz kasbiy rivojlanishini rejalashtirish qobiliyatiga ega boʻlish;

-ijtimoiy vakolat- jamoaviy kasbiy faoliyat va professional aloqaning qabul qilingan usullariga ega boʻlish; oʻz kasbiy faoliyati natijalari uchun ijtimoiy javobgarlik;

-shaxsiy vakolatlar- shaxsiy ifoda va oʻz-oʻzini rivojlantirish usullarini mohirona egallash;

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

-individual kompetensiya- o'z kasbi doirasida o'zini o'zi anglash va shaxsni rivojlantirish texnikasini egallash; doimiy kasbiy o'sishga tayyorlik; o'zini himoya qilish qobiliyati, professional qarish yo'qligi; ishingizni oqilona tashkil etish qobiliyati (ortiqcha yuklamadan).

Bu insonning kasbiy faoliyatida, aloqada, kasb egasining shaxsiyati va shaxsiyatini shakllantirishda yetukligining ko'rsatkichidir.

Kasbiy va pedagogik kompetensiyani hisobga olish uchun boshqacha yondashuv mumkin.

Kasbiy va pedagogik kompetensiya (PPK) - bu o'ziga xos xususiyatdir, bu bilimlarni ergashtirishga, o'qituvchining obro'siga asoslanadi va sizga boshqa shaxsning shaxsiyatini shakllantirishga qaratilgan o'quv vazifalarini samarali hal qilishga imkon beradi. Bunday holda, "kompetensiya" tushunchasi pedagogik faoliyat bilan bevosita bog'liqdir.

CPD - bu o'qituvchining o'z mutaxassisligini o'quvchining shaxsini shakllantirish vositasiga aylantirish qobiliyatidir.

Shunday qilib, PPK - bu pedagogik muammolarni yanada samarali hal qilish uchun ilmiy va amaliy bilimlarni shakllantirishda pedagogik ta'sir predmeti sifatida o'qituvchining qobiliyatlari to'plamidir. Kasbiy va pedagogik kompetensiyaning asosiy tarkibiy qismlari sifatida quyidagilarni ajratish mumkin.

Maxsus pedagogik vakolatlar o'qituvchi talabalar tomonidan o'zlashtirilishi kerak bo'lgan mavzuning mazmunini belgilaydigan ma'lum bir fan (yoki bir nechta fan) sohasidagi bilim va obro'-e'tiborini nazarda tutadi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

O'qituvchining maxsus mahorati uning o'ziga asoslangan ilmiy vakolatlar (fan bilimlari va ularni amalda qo'llash qobiliyatlari va ko'nikmalari), bu unga faqat bilim manbai sifatida harakat qilish imkonini beradi. Ilmiy va pedagogik vakolatlar o'qituvchining fanni o'qituvchining shaxsiga ta'sir etuvchi vositaga aylantirish qobiliyatini o'z ichiga oladi.

Uslubiy vakolat aniq didaktik muammolarni hal qilish uchun o'qitishning maqbul usullarini tanlashni o'z ichiga oladi - shu jumladan kelajakdagi o'qituvchilarga o'qitish usullarini o'rgatish.

Ijtimoiy-psixologik kompetentsiya o'qituvchi talabalar guruhlarida, o'qituvchi va guruhlar o'rtasida, o'qituvchi va talabalar o'rtasida sodir bo'ladigan aloqa jarayonlari to'g'risida bilimlarini oladi va shu bilan kerakli vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilish uchun kerakli pedagogik natijalarga erishishni talab qiladi. Uni ijtimoiy-pertseptual va kommunikativ kompetensiyani o'z ichiga olgan aloqa predmetining umumlashtirilgan xarakteristikasi sifatida ko'rib chiqish mumkin.

Differentsial psixologik kompetensiyao'qituvchi bilimlarini o'z ichiga oladi individual xususiyatlar har bir tinglovchi, uning qobiliyati, xarakterining kuchli tomonlari, oldingi mashg'ulotning afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek, o'quv jarayonida unga individual yondoshishning samarali strategiyasini ishlab chiqish.

Otopsixologik kompetentsiya: o'qituvchiga uning shaxsiyatining kuchli va kuchsiz tomonlarini va uning pedagogik faoliyatini, uning ish samaradorligini oshiradigan kasbiy o'zini takomillashtirish usullari to'g'risida xabardorlik kiradi.

Umumiy pedagogik vakolatlar o'qituvchi ehtiyojni anglashni o'z ichiga oladi ilmiy yondashuv natijasi o'qitish va o'qitish texnologiyasi bo'lishi mumkin bo'lgan pedagogik jarayonni loyihalash va tashkil etishi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Ta'limni boshqarish organlari pedagog shaxsiga qo'yiladigan talablar mazmuni asoslandi va ularning har biriga tavsif berildi. Shu jumladan informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilariga bir qator kasbiy kompetensiyalar qo'yiladi.

Berilayotgan axborotlar mashg'ulot mavzusining mazmuniga mos bo'lishi bilan birga talabalarda zarur ko'nikma hamda malakalarni shakllantirishni ta'minlovchi topshiriqlar va vazifalardan tashkil topishi, talabalar o'zlashtirishi lozim bo'lgan axborotlar hajmini aniqlashi, ma'lum bir mantiqiy tizimda taqdim etilishi, uzviylik va uzluksizlik tamoyillariga mos kelishi, nihoyat, tizimlilik tamoyiliga javob bera olishi zarur. Shuningdek, axborotlarning talabalar tayyorgarlik darajasiga mos bo'lishi maqsadga muvofiq sanaladi.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining vositalari qatoriga: kompyuter, skaner, videokamera, LCD proektor, interaktiv elektron doska, faks modem, telefon, elektron pochta, multimedia vositalari, Internet va Intranet tarmoqalari, mobil aloqa tizimlari, ma'lumotlar omborini boshqarish tizimlari, sun'iy intellekt tizimlarini kiritish mumkin.

O'qitish metodlari ko'p qirralidir. Shu sababli ham ularni ko'plab tasniflari mavjuddir. Bu tasniflarda metodlar bir yoki bir nechta belgilar bo'yicha jamlanadi.

An'anaviy tasnif. Umumiy belgi sifatida bilim manbai olinadi.

-Amaliy : Tajriba, Mashqlar qilish , Mustaqil ish , Laboratoriya ishi.

-Ko'rgazmali : Illyustratsiya , Kuzatish.

-Og'zaki : Tushuntirish, Hikoya qilish, Suhbat, Ma'ruza.

- Kitob bilan ishlash: O'qish, Tez ko'rib chiqish, Sitata olish, Bayon etish, qayta so'zlab berish, Konspekt.

-Video metod : Ko'rib chiqish, Mashq ishlash.

Barchamizga ma'lumki, "Informatika va axborot texnologiyalari" o'quv predmetining asosiy vazifasi o'quvchilarni zamonaviy axborot texnologiyalarining ba'zi bir umumiy g'oyalari bilan tanishtirish, axborot texnologiyalarining amaliyotdagi tatbiqini va kompyuterlarning zamonaviy hayotdagi ro'lini ochib berishdan iborat.

Lekin, didaktik tamoyillarni hisobga olgan holda, o'quvchilarga nafaqat faktlarning qat'iy ilmiy bayonini berish, balki o'qitishning turli qiziqarli metodlarini ham qo'llashi lozim.

Xulosa o'rnida har bir fan va mavzu yoritilish jarayoni avvalo talaba yuqori darajali bilim olishi va yuqori kasbiy kompetentligini shakillantirishga qaratish ularning kelgusida yuqori salohiyatli va raqobat bardosh kadrlar bo'lib yetishishlariga yordam beradi. Bu avvalo, jamiyatni rivojlantirishga asosiy omil bo'lib xizmat qiladi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.A. Shayusupova S.R.Kamalova "Malaka va kompetensiyalarni baholash" O'quv qo'llanma TOSHKENT-2012.
2. Abduqodirov A. A. va boshq. Axborot texnologiyasi fani bo'yicha kasb-hunar kollejlari uchun o'quv dasturi. - Toshkent: 2000.- 8 bet.
3. Abduqodirov A. A.. va boshq. Axborot texnologiyalari.: Akademik litsey va kasb - hunar kollejlari uchun darslik. / Abduqodirov A.,
4. A.A.Abduqodirov, A.G'.Hayitov, R.R.Shodiev «Axborot texnologiyalari» T. - "O'qituvchi" - 2002 yil